

Efecto del secado convectivo sobre el contenido de compuestos bioactivos de chile jalapeño.

Luis Andrés Van Vollenhoven Hernández¹, Jesús Rodríguez Miranda¹, Roselis Carmona García¹, Cecilia Eugenia Martínez Sánchez¹, Erasmo Herman y Lara^{1*}.

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Calzada Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561, Col. Predio el Paraíso, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P 68350, México.

[*erasmo.hy@tuxtepec.tecnm.mx](mailto:erasmo.hy@tuxtepec.tecnm.mx)

Resumen

El secado es una operación muy utilizada en la elaboración de alimentos, presenta ventajas como la disminución de volumen, facilidad de transporte y aumento de vida útil, sin embargo, el uso de temperaturas elevadas y la exposición por tiempos prolongados presenta deterioro sobre algunas propiedades de los alimentos como lo son los compuestos bioactivos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de polifenoles y la actividad antioxidante de chile jalapeño (*Capsicum annuum*), fresco y secado a 70 °C en extractos obtenidos mediante maceración asistida por ultrasonido, así como cambios físicos y químicos generados por el secado. El contenido de polifenoles para seco y fresco fue de 558.07 y 786.64 mg EAG respectivamente por otro lado el % de inhibición del radical DPPH* fue de 51.47 y 56.13 mientras que para ABTS* fue de 59.26 y 69.28, se observaron cambios en color, acidez y sólidos totales.

Palabras clave: *Compuestos bioactivos, polifenoles, maceración, DPPH*.*

Abstract

Drying is an operation widely used in food processing, with advantages such as volume reduction, ease of transport, and increased shelf life; however, the use of high temperatures and exposure for prolonged periods of time has a negative effect on some food properties such as bioactive compounds. The objective of this work was to evaluate the polyphenol content and antioxidant activity of jalapeño bell pepper (*Capsicum annuum*), fresh and dried at 70 °C in extracts obtained by ultrasound-assisted maceration, as well as physical and chemical changes generated by drying. The polyphenol content for dried and fresh was 558.07 and 786.64 mg GAE, respectively. On the other hand, the % inhibition of the DPPH* radical was 51.47 and 56.13 while for ABTS* it was of 59.26 and 69.28, changes were observed in the color, acidity and total solids.

Key words: *bioactive compounds, polyphenols, maceration, DPPH*.*

Introducción

A pesar de que numerosos productos alimenticios se secan en el momento de su transformación o conservación, existe el riesgo de alteración de ciertos componentes de interés biológico como los compuestos bioactivos, fenoles, flavonoides y compuestos que confieren valor al alimento en cuestión. El secado, es uno de los procesos tradicionales de conservación de alimentos de mayor interés en la actualidad; consiste en la remoción del agua libre, para lo cual se utiliza aire caliente u otro mecanismo como medio desecador. El secado, implica mecanismos complejos y simultáneos de transferencia de calor, masa y momento, siendo la temperatura, una de las principales variables del proceso, debido a que si no es la adecuada influye en la calidad del producto alterando el sabor, el color, olor, así como otras propiedades nutricionales o de interés además de disminuir el contenido nutricional [1]. El chile jalapeño es un fruto endémico de México de la zona de Xalapa, Veracruz de ahí su nombre, es ampliamente consumido a nivel mundial debido a sus propiedades nutricionales y sensoriales como el sabor y olor entre otros factores, es un alimento con un bajo contenido de carbohidratos, grasas y con un alto contenido de vitaminas [2]. Es importante evaluar la calidad del secado sobre parámetros de interés biológico, esto gracias a que las nuevas tendencias sugieren el uso de alimentos de origen natural que ofrezcan al consumidor un beneficio extra, sin embargo el consumo de alimentos naturales se ve afectado por el contenido de humedad, mismo que vuelve percederos a un gran número de alimentos perdiendo así muchas de sus propiedades nutricionales, sensoriales, químicas y físicas, por lo cual se evaluó la calidad del secado de bandejas como secado convectivo a una temperatura de 70 °C con la finalidad de observar el comportamiento de los compuestos de

interés biológico como los polifenoles, flavonoides, la capacidad antioxidante así como también observar los cambios fisicoquímicos como el %Humedad, pH, color, acidez y sólidos solubles (°Brix).

Metodología

Materiales

Los chiles jalapeños (verdes) fueron adquiridos en el mercado local Flores Magón de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Las sustancias químicas de Folin Ciocalteu, hidróxido de potasio 0.1 M, reactivo DPPH*, reactivo ABTS*, cloruro de aluminio, carbonato de sodio, reactivos Fehling, ácido gálico fueron de grado analítico de la marca Sigma Aldrich® con la finalidad de reducir errores en las determinaciones.

Preparación y secado de la muestra

El chile jalapeño se cortó en rodajas de 1 mm de espesor y 3.5±0.1 cm de diámetro tomando muestras solo del centro del fruto, desechando pedúnculo y punta del pericarpio sin semillas. Se determinó el tiempo de secado utilizando un secador convectivo de bandejas empleando una temperatura de 70 °C hasta obtener un peso constante.

Análisis fisicoquímico del chile jalapeño

Se determinaron las siguientes propiedades fisicoquímicas del fruto antes y después del proceso de secado con la finalidad de estandarizar la muestra y observar el efecto del secado sobre el fruto. Las propiedades evaluadas fueron: color empleando un colorímetro (UltraScan Vis, Hunterlab, USA) empleando el software EasyMatchQC, análisis de humedad AOAC (2005) [3], acidez titulable (947.05) [4], pH, sólidos solubles totales (932.14). El pH se determinó utilizando un potenciómetro (Ultra-Basic) estandarizado con buffer 4, 7 y 10. Los sólidos se midieron con un refractómetro digital (Generic modelo K13979), la acidez titulable se expresó como % de ácido cítrico y fue determinada mediante titulación empleando NaOH (0.1 N) utilizando fenolftaleína como indicador.

Preparación de extractos hidroalcohólicos

Los extractos se prepararon pesando 3.75 g de muestra que se colocan en maceración con 25 mL de una mezcla de EtOH/Agua en un baño ultrasónico (Elmasonic, PD-78224/Htw, Germany) (30 min/80 kHz/35 °C) a una potencia de 100%, posteriormente se filtró y se rotaevaporó para su posterior almacenamiento a 4 °C en viales de cristal.

Cuantificación de polifenoles totales

El análisis del contenido total de polifenoles fue determinado empleando el método de Folin-Ciocalteu empleando la metodología de Heimler modificada [5], empleando una curva de ácido gálico como estándar. Las muestras fueron leídas a 760 nm empleando un espectrofotómetro (Agilent Technologies, Cary 60 UV-Vis, USA).

Cuantificación total de flavonoides

El contenido de flavonoides totales se llevó a cabo siguiendo la metodología de Zhishen [6], empleando una curva de catequina como estándar, las muestras fueron leídas a 510 nm empleando un espectrofotómetro (Agilent Technologies, Cary 60 UV-Vis, USA). Los resultados se expresan como mg equivalentes de catequina (EC)/g de extracto.

Determinación de capacidad antioxidante

A) Método 2,2-difenil-1-picrilhidracilo: DPPH*.

La capacidad antioxidante se determinó empleando la metodología de Braca [7], empleando una curva de Trolox como estándar, las lecturas se llevaron a cabo a 515 nm empleando un espectrofotómetro (Agilent Technologies, Cary 60 UV-Vis, USA). La capacidad antiradicalaria se calculó utilizando la ecuación 1.

$$\%DPPH^+ = \frac{Ac-Am}{AC} \times 100 \quad 1)$$

B) Método 2,2 Azino-bis-(3-etilbenzo-tiazolina-6-sulfónico): ABTS*

Para la cuantificación de la actividad antioxidante se empleó el método descrito por Re [8], en el cual se activó el reactivo incubado durante 12-16 h, (el reactivo permanece estable durante 2 días), las lecturas se llevaron a cabo

a 732 nm empleando un espectrofotómetro (Agilent Technologies, Cary 60 UV-Vis, USA). La capacidad antiradicalaria fue calculada empleando la ecuación 2.

$$\%ABTS^+ = \frac{Ac-Am}{AC} \times 100 \quad 2)$$

Resultados y discusión

Secado de bandejas

Se empleó un secador de bandejas a una temperatura de 70 °C, la cual se considera una temperatura intermedia que evita el deterioro de los componentes de interés. Se determinó el tiempo de secado hasta obtener un peso constante durante 3 repeticiones, tomando el primer valor constante como el tiempo de secado. En la figura 1 se muestra la cinética de secado.

Figura 1. Cinética de secado a 70 °C en secador de bandejas

Análisis fisicoquímico del chile jalapeño

Se emplearon tres lotes de chile jalapeño los cuales fueron estandarizados realizando pruebas fisicoquímicas, además se evaluaron los cambios antes y después del proceso de secado con la finalidad de evaluar el efecto sobre las propiedades fisicoquímicas del alimento, estas propiedades se muestran en la tabla 1 y 2. En la tabla 1 se muestra el control de madurez del chile jalapeño de los 3 lotes, pH, sólidos solubles, acidez titulable, humedad y color (ángulo Hue como h°).

Tabla 1. Propiedades del chile jalapeño análisis de 3 lotes diferentes

Lote	pH	SS (°Brix)	Acidez Titulable (%)	% Humedad	Color (h°)
1	5.36±0.14 ^a	2.1±0.49 ^a	0.032±0.01 ^a	94.47±0.05 ^a	1.29±0.00 ^a
2	5.57±0.18 ^a	3.0±0.62 ^a	0.064±0.01 ^b	94.31±0.26 ^a	1.29±0.00 ^a
3	5.30±0.14 ^a	2.9±0.55 ^a	0.032±0.01 ^a	94.44±0.26 ^a	1.29±0.00 ^a

Todos los valores se expresan como la media ± la desviación estándar de tres repeticiones. Medias con letras distintas en la misma columna expresan diferencia estadística significativa mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$). SS: sólidos solubles.

En la tabla 1 se observó que los lotes fueron similares, lo que permitió reducir la variación entre los ensayos. Se apreció que el chile jalapeño tuvo un porcentaje elevado de humedad por encima del 90%, el color y la acidez entre los lotes de las muestras fueron similares. Es decir, entre los lotes se consideraron como de la misma

madurez fisiológica. En la tabla 2 se muestra el efecto del secado sobre las propiedades del chile jalapeño de los 3 lotes analizados, se muestran resultados de pH, S.S. (°Brix), Acidez titulable, %Humedad y color (L^* , C^* , h° y ΔE).

Tabla 2. Efecto del secado sobre propiedades fisicoquímicas del chile jalapeño

Parámetro	Fresco	Seco (70 °C/90 min)
pH	5.41±0.14 ^a	5.03±0.05 ^a
SS (°Brix)	2.66±0.49 ^a	7.61±1.60 ^b
Acidez titulable (%)	0.042±0.01 ^a	0.12±0.13 ^b
%Humedad	94.40±0.08 ^a	0.48±0.00 ^b
L^*	40.94±1.39 ^a	56.85±0.85 ^b
C^*	22.02±1.01 ^a	23.13±0.02 ^a
h°	66.61±0.88 ^a	74.54±0.10 ^b
ΔE	23.63±0.68 ^a	15.45±0.10 ^b

Todos los valores se expresan como la media \pm desviación estándar. Medias con letras distintas en la misma fila significan diferencia estadística significativa mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$). L^* : luminosidad, C^* : Chroma, h° : ángulo Hue.

En la tabla 2 se observaron diferencias en el % de humedad, en el color y la luminosidad. El comportamiento del pH se encuentra relacionado con el % de acidez, a mayor acidez el pH disminuye, esto puede ser resultado de los minerales libres por la ausencia de la humedad. El contenido de sólidos solubles aumentó de igual forma por la disminución del contenido de humedad.

Quantificación de polifenoles totales (CPT)

En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba de polifenoles de la muestra fresca y secada a 70 °C, en la cual se empleó el uso de extractos hidroalcohólicos (MetOH/Agua).

Tabla 3. Efecto del secado sobre el contenido de polifenoles totales de chile jalapeño

Muestra	mg EAG/ g Extracto
Chile fresco	786.64±25.43 ^a
Chile seco	558.94±16.87 ^b

Todos los valores se expresan como la media \pm desviación estándar. Medias con letras distintas en la misma columna significan diferencia estadística significativa mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$). mg EAG: miligramos equivalentes de ácido gálico.

En la tabla 3 se observó que el contenido total de polifenoles en chile jalapeño fue elevado. Esto puede ser resultado del tipo de extracción, permitiendo el ultrasonido obtener el mayor contenido de compuestos durante el proceso de maceración, sin embargo, el proceso de secado presentó una degradación paulatina del 29% de dichos componentes. El análisis estadístico estableció que la degradación fue significativa en comparación con el contenido total, los resultados representan el valor medio de los lotes analizados. La pérdida de estos compuestos fenólicos fue consecuencia de las reacciones de oxidación, tanto enzimáticas como no enzimáticas que se generaron durante el intervalo de tiempo en el que la fruta fue sometida durante el proceso de secado. Algunas de estas reacciones se encuentran catalizadas por la polifenol oxidasa, que en presencia de oxígeno realiza dos reacciones como la hidroxilación de monofenoles a o-difenoles y la posterior oxidación de o-difenoles a o-quinonas [9].

Quantificación total de flavonoides (CFT)

Los flavonoides forman parte del total de los polifenoles. En la tabla 4 se muestra el contenido de flavonoides, en donde se evaluó el efecto del secado sobre el contenido. Los flavonoides al igual que los polifenoles sufren cambios durante el proceso de secado como la oxidación de manera enzimática.

Tabla 4. Efecto del secado sobre el contenido de flavonoides totales

Muestra	mg Quercetina/g extracto
Chile fresco	375.97±6.66 ^a
Chile seco	176.11±0.40 ^b

Todos los valores se expresan como la media ± desviación estándar. Medias con letras distintas en la misma columna significan diferencia estadística significativa mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$).

El contenido total de flavonoides muestra diferencia significativa entre el tratamiento en fresco y el secado. Alrededor del 47% del contenido total sufrió un deterioro total o paulatino durante el proceso de secado, el cambio en el contenido puede deberse también a factores como reacciones químicas de oxidación por la polifenol oxidasa.

Actividad antioxidante (DPPH*)

El porcentaje de inhibición del radical DPPH* fue determinado utilizando extractos acuosos de muestra fresca y seca, la inhibición del radical en el chile jalapeño está relacionada con el estado de madurez, alcanzando el máximo valor a los 30 días de cosecha, esto gracias a la oxidación de la clorofila y el incremento en el contenido de β-carotenos [2]. En la tabla 5 se muestra el efecto del secado sobre la inhibición del radical DPPH*.

Tabla 5. Porcentaje de inhibición del radical DPPH* de muestras frescas y secadas a 70 °C

ppm	% Inhibición fresco	% Inhibición Seco
10000	56.13±0.08 ^a	51.47±0.08 ^b
5000	36.85±0.36 ^a	32.58±0.77 ^b
2500	30.86±0.18 ^a	19.20±0.18 ^b
1000	21.43±0.87 ^a	15.21±0.25 ^b
500	15.53±0.46 ^a	9.47±0.05 ^b

Todos los valores se expresan como la media ± desviación estándar. Medias con letras distintas en la misma fila expresan diferencia estadística significativa mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$). ppm: partes por millón.

El secado afectó de manera notable la capacidad antiradicalaria de los extractos, factores como la luz y la acción de la polifenol oxidasa pueden ser factores que disminuyan la efectividad de la actividad antioxidante durante el ensayo. A continuación, se muestra en la figura 2 a) el % de inhibición y b) la gráfica IC₅₀ del ensayo de DPPH*.

Figura 2. a) % de inhibición del radical DPPH* b) IC₅₀ DPPH* (cantidad necesaria de extracto para inhibir el 50% del radical)

Se observó que la cantidad de extracto necesaria para neutralizar el 50% del radical fue mayor en la muestra seca, lo que permite entender la influencia negativa que existe del secado sobre los componentes que confieren estas propiedades.

Actividad antioxidante método ABTS*

El ensayo ABTS* cuantifica compuestos hidrofílicos y lipofílicos, se observó diferencia con el ensayo DPPH* que solo cuantifica compuestos lipofílicos. En la siguiente tabla se muestra el % de inhibición del radical ABTS* para muestras frescas y secas.

Tabla 6. % de inhibición del radical ABTS* de muestras frescas y secas

ppm	% Inhibición fresco	% Inhibición Seco
10000	69.28±0.42 ^a	59.26±0.78 ^b
5000	55.33±0.80 ^a	47.71±0.23 ^b
2500	41.88±0.94 ^a	38.07±0.70 ^b
1000	33.94±0.34 ^a	19.65±0.34 ^b
500	21.61±0.40 ^a	10.65±0.50 ^b
250	10.68±0.42 ^a	7.82±0.42 ^b
50	5.36±0.08 ^a	2.44±0.18 ^a

Todos los valores se expresan como la media ± desviación. Medias con letras diferentes en la misma fila expresan diferencia estadística significativa mediante la prueba de Tukey ($p < 0.05$).

El análisis estadístico establece que el secado disminuyó la actividad antiradicalaria de manera significativa sobre el % de inhibición del radical ABTS*. Se observó que la calidad de la actividad antiradicalaria que ofrece el chile jalapeño supera el 50% del radical, lo que podría ser factible para la extracción de compuestos de interés. A bajas concentraciones del radical ABTS* alrededor de 50 ppm no se observaron diferencias significativas entre la muestra de chile fresco y seco.

En la figura 3 se observa el IC₅₀ de los extractos de chile frente al radical ABTS* (cantidad necesaria de extracto para inhibir el 50% del radical).

Figura 3. IC₅₀ de extractos de chile jalapeño fresco y seco.

Trabajo futuro

Se evaluará la calidad de secadores híbridos comparándolos con los convencionales, también se llevará a cabo el análisis de textura de las rodajas secadas de chile jalapeño y el estudio del contenido de capsinoides, betacarotenos, ácido ascórbico evaluando la influencia de los procesos de secado sobre dichas propiedades.

Conclusiones

Se observó que algunas propiedades se vieron favorecidas por el secado, tal es el caso del contenido de sólidos solubles, acidez titulable, así como el color. Sin embargo, el secado afectó el contenido de polifenoles totales, flavonoides y la actividad antioxidante (DPPH y ABTS*) considerablemente, con un 47% para DPPH⁺ y 14.46% para ABTS⁺. Estos cambios podrían ser resultado de la exposición prolongada a altas temperaturas y de la oxidación química que se desarrolló durante el proceso de secado y la actividad enzimática desarrollada por la polifenol oxidasa. Los resultados expresaron que el chile jalapeño es un alimento que puede ser utilizado para el desarrollo de nuevos productos funcionales o para la obtención de compuestos de interés biológico.

Referencias

- [1] J. C. De la vega, M. A. Cañarejo, O. N. Cabascano y M. V. Lara, "Deshidratado de *Physalis peruviana* L. en dos Estados de Madurez y su Efecto sobre el Contenido de Polifenoles Totales, Capacidad Antioxidante, Carotenos, Color y Ácido Ascórbico," Centro de información tecnológica, vol. 30, nº 05, 2019.
- [2] L. M. Sanchez, "Propiedades fisicoquímicas y antioxidantes del chile jalapeño (*Capsicum annum* var. *annuum*) durante almacenamiento," Revista Chapingo. Serie horticultura, vol. 21, nº 3, pp. 229-241, 2015.
- [3] Association of Official Analytical Chemists (AOAC), «Official methods of analysis of AOAC international, Fruits and fruits products.,» Arlington, VA USA, 2005.
- [4] Association of Official Analytical Chemists (AOAC), "Oficial Methods of Analysis, 18th (edited by W. Horwitz & G.W Latimer) Gathesburg, MD, USA," AOAC Internacional, 2005.
- [5] V. L. Singleton y R. J.A, "Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic phosphotungstic acid reagents," American Journal of Enology and Viticulture, vol. 16, pp. 144-158, 1965.
- [6] B. Liu y Y. Zhu, "Extraction of flavonoids-rich parts in tartary buckwheat and identification of the main flavonoids," Journal of food engineering, vol. 78, nº 2, pp. 584-587, 2007.
- [7] A. Braca, C. Sortino, M. Potili, I. Morelli y J. Mendez, "Antioxidant activity of flavonoids from *Licania licaniae* flora," Journal of ethnopharmacology, vol. 79, pp. 379-381, 2002.
- [8] R. Re, N. Pelegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang y C. Rice-Evans, "Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization," Free radical biology and medicine, vol. 26, pp. 1231-1237, 1999.
- [9] K. A. Padilla-Frias, C. Granados-Conde, G. Leon-Mendez, Y. Arrieta-Pineda y M. Torre-Negra, "Evaluación de la influencia de la temperatura en procesos de secado," Ciencia y tecnología alimentaria, vol. 18, 2018.